

**МЕТАНОТРОФ БАКТЕРИЯЛАРНИ ИЗЛАШ, АЖРАТИБ ОЛИШ ВА ЎСТИРИШ
ШАРОИТЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ****¹Саъдуллаев Ш.Т., ²Пулатова О.М., ³Махсумханов А.А.**^{1,2,3}Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти, Тошкент ш.,
Ўзбекистон, e-mail: shohruhsadullayev95@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372658>

Аннотация. Ушбу мақолада турли хил табиий манбалардан метанотроф бактерияларга хос бўлган 20 дан ортиқ изолятлари ажратиб олинганлиги ва уларнинг баъзи бир морфо-културал хусусиятлари тадқиқ қилинганлиги ёритилган. Ажратиб олинган 4 та изолятларнинг ўсиб ривожланишига метан, метанол ва ҳар хил минерал азот манбаларининг таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: Метанотроф, метан гази, метанол, изолят, биореактор, грам-манфий.

Аннотация. В данной статье представлены данные по выделению более 20 изолятов метанотрофных бактерий из разных природных источников и исследованию их некоторые морфо-культуральные свойства. Были исследованы влияния метана, метанола и минеральных источников азота на рост и развитие 4-х выделенных изолятов.

Ключевые слова: Метанотроф, газ метан, метанол, изолят, биореактор, грамотрицательный.

Abstract. This paper presents data on the isolation of more than 20 isolates of methanotrophic bacteria from various natural sources and the study of their some morphological and cultural properties. The effects of methane, methanol and mineral nitrogen sources on the growth and development of 4 isolated isolates have been investigated.

Keywords: Methanotroph, methane gas, methanol, isolate, bioreactor, gram-negative.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик, қуёнчилик ва бошқа соҳаларида энг муҳим муаммолардан бири – қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озиклантириш учун зарур бўлган озуқавий оқсилнинг етишмаслигидир. Маълумки, озуқавий оқсилнинг аксарият қисми мамлакатимизга чет эллардан импорт қилиш эвазига олиб келинади ва бу озуқа-емларнинг таннарҳини ошишига ҳамда хўжаликларнинг рентабеллигини пасайишига олиб келмоқда. Муқобил озуқавий оқсил манбаси сифатида метанотроф бактерияларнинг биомассаси хизмат қилиши мумкин ва бу кўп адабиёт манбаларида келтирилган [1, 2]. Сўнги 20 йил ичида метанотрофлар кимёвий моддаларни ва ҳужайра оксилени ишлаб чиқариши ҳамда биотрансформация жараёнларида иштирок этиш имкониятлари туфайли катта қизиқиш уйғотмоқда [3].

Метанотроф бактериялар – шарсимон (кокк), таёқчасимон, овалсимон, вибрионлар, айримлари капсула ҳосил қилади, айримлари капсула ҳосил қилмайди, метанотроф бактериялар, ер юзининг турли хил экологик тизимларида, жумладан, табиатда метан гази чиқувчи қудуқлар атрофида ёки боткоқликларда кўп тарқалган бўлади [2]. Бу гуруҳга мансуб бактериялар аксарияти грам-манфий бўлиб, уларда метан газини оксидловчи метан-монооксигеназа ферменти фаоллиги юқори бўлади. Метанотрофлар фақат метанда ўсиши билан ажралиб туради, аммо баъзилари метанолда ҳам ўсиши мумкин [4]. Метанотроф бактериялар метанни биофилтрлаш ва оксидлаш учун биокаталитик потенциалга эга бўлган микроорганизмлардир [5]. Аэроб метанотрофлар метандан ягона

углерод ва энергия манбаи сифатида фойдаланади [6]. Метанотроф бактериялар метанни фаол ўзлаштириб, оксил ва витаминлар ҳамда бошқа биологик фаол бирикмаларга бой биомасса ҳосил қилади [7]. Метанотроф бактериялар асосида олинган оксил концентратлари қишлоқ хўжалигининг асосан чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик соҳалари учун оксилга бой озуқа ҳисобланади [8]. Метанотроф бактериялардан олинган оксил аминокислоталари таркиби бўйича балиқ уни аминокислоталарига яқин бўлиб, айниқса балиқларда ҳазм бўлиш даражаси юқоридир [9].

Тадқиқотнинг мақсади илк бора Ўзбекистон ҳудудининг ҳар хил табиий метан ҳосил бўладиган манбаларидан метанотроф бактерия штамларини ажратиб олиш, скрининг қилиш ва ўстириш шароитларини оптималлаштиришдан иборатдир.

Тадқиқот материаллари ва усуллари

Мазкур тадқиқот ишида, метанотроф бактерия штамларини ажратиб олиш учун тадқиқот объекти сифатида Республикаимизнинг турли ҳудудларидан жами 78 та ҳар хил тупроқ, сув, иссиқ булоқ суви, балчиқ, нефт қолдиқлари, нефт кони атрофидаги балчиқ, дарё балчиқлари, эски балиқ кўли ҳавзалари, шולי далалари тупроқларидан олинган намуналар табиий манба сифатида фойдаланилди.

Дастлаб метанотроф бактерияларни йиғма культураларни ўстириш учун LF [2] NaNO_3 - 2,0 г/л; $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,2 г/л; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$ - 0,2 г/л; NaH_2PO_4 - 90 мг/л; KCl - 40 мг/л; CaCl_2 - 15 мг/л; $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 1 мг/л; $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ - 5 мкг/л; H_3BO_3 - 10 мкг/л; $\text{MnSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ - 10 мкг/л; $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 70 мкг/л; MoO_3 - 10 мкг/л, pH = 6,8-7,0 минерал озуқа муҳитидан, кейинчалик метанотроф бактерияларни ажратиш учун куйидаги таркибга эга NMS нитрат минерал озуқа муҳити дан фойдаланилди [3]: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ - 1,0 г/л; $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,5 г/л; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 12\text{H}_2\text{O}$ - 0,05 г/л; KH_2PO_4 - 0,05 г/л; CaCl_2 - 0,2 г/л, Трилон Б ($\text{Na}_2\text{-EDTA}$) - 0,005 г/л, $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,002 г/л, $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,1 мг/л, CoCl_2 - 0,2 мг/л, $\text{MnCl}_2 \times 4\text{H}_2\text{O}$ - 0,03 мг/л, CuCl_2 - 0,01 мг/л, $\text{NiCl}_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$ - 0,02 мг/л, Na_2MoO_4 - 0,03 мг/л.

Бунда колбаларда тайёрланган 90 мл LF ва NMS суюқ озуқа муҳитига олиб келинган намуналардан 10 мл ёки 10 г дан экилиб анаэроустатга жойлаштирилди ҳамда табиий метан гази босими остида 40 °C да ўстирилди. Анаэроустатга ҳар куни 1 марта метан гази юбориб турилди. Бир ҳафтадан сўнг LF ва NMS суюқ озуқа муҳитига экилган намуналарда ўзгариш кузатилди, яъни колбалардаги озуқа муҳити хиралашгани ва газ ҳосил бўлганлиги кузатилди. Колбаларда ўсган культураларни физиологик эритмада 5 марта суюлтирилиб Петри чашкасига тайёрланган LF ва NMS қаттиқ озуқа муҳитига экилди, алоҳида ажралиб ўсиб чиққан колониялардан бактериологик халқа ёрдамида олиб 1 марта физиологик эритмада суюлтирилиб янги чашкаларга экилди [10]. Ажратиб олинган изолятлар микроскопда ва грам усулида бўйаш йўли билан тадқиқ қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Олиб борилган тадқиқотларда 78 та намунадан суюлтириб экиш натижасида 54 та бактерия изолятлари агарли NMS минерал озуқа муҳитида метан гази босими остида инкубация қилиб ажратиб олинди. Ажратиб олинган бактериялардан 20 дан ортик изолятлари грам-манфий таёқчалар ва метанотрофларга хос морфологик хусусиятларга эга кокклар эканлиги аниқланди. Бу метанотрофларга хос белгилардан бири ҳисобланади [11] (1 ва 2 расм).

Расм 1. *Нефт 2/3* изолятининг Петри чашкасида ўсиши ва Грам усулида бўялган хужайралари.

Расм 2. *M/III* изолятининг Петри чашкасида ўсиши ва Грам усулида бўялган хужайралари.

Метанотроф бактерия изолятларини суяқ озуқа муҳитида ўстириш учун мини-биореактор қурилмаси ясалди, термостат ичида 42 °С ҳароратда магнитли аралаштиргич ёрдамида ва барботаж қилиб метан ва ҳаво (1:1 нисбатда) аралашмаси юборилиб турилди ҳамда уларнинг ўсиши ва биомасса тўплаши ўрганилди (Расм 3). Лекин, таъкидлаш жоизки, идеал метан-ҳаво аралашмаси билан тўйинган суяқ озуқа муҳити шароитини яратиш бирмунча қийин бўлган муҳандислик ечимларни талаб қилиши адабиётларда келтирилган [12]. Олиб борилган изланишлар шуни кўрсатдики, метан газининг суяқ озуқа муҳитида аралашishi ва эриши жуда пассив бўлиб, ҳаво ва суяқ фазаларга ажралиб қолиш ҳолатлари кузатилди.

Метанотроф бактерияларни бирламчи ажратиб олиш ва уларни ўсиш тезлигини аниқлаш учун оксидланган метан газини, яъни метанолдан фойдаланиш кўпгина муаллифлар томонидан қайд этилган [13, 14]. Шунинг учун бизнинг тадқиқотларимизда ҳам метанолнинг ҳар хил миқдорлари суяқ озуқа муҳитига 0.01% дан 4% гача бўлган концентрацияларда бўлиб-бўлиб қўшиб ўрганилди. Натижада, Нефт 2/3 изоляти учун 2% ли метанолни суяқ озуқа муҳитига қўшиб ўстириш оптимал эканлиги аниқланди. M/III изоляти эса 1% метанолда яхши ўсганлиги кузатилди.

Кейинги тадқиқотларда Нефт-2/3, Нефт-4/3, M/III ва Нефт-5/1 изолятларини NMS суяқ муҳитига ҳар хил азот манбалари (NaNO_3 , NH_4Cl , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NaNO_3 + пептон) қўшиб, шейкер инкубаторда 150-170 айл./дақ. тезликда, 35-37 °С ҳароратда, 1% метанол

билан ўстириш натижасида $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -1г/л; ҳамда NaNO_3 -2 г/л; + пептон 0,1 г/л; озуқа муҳитида изолятлар яхши ўсганлиги кузатилди (Расм 4).

Расм 3. Метанотроф бактерияларни ўстириш учун мини-биореактор қурилмаси.

Расм 4. Метанотроф изолятларнинг 1%-ли метанол ва ҳар хил азот манбалари тугувчи NMS минерал озуқа муҳитида ўсиши.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ажратиб олинган 20 дан ортиқ изолятлар грам-манфий бўлиб, метанотрофларга хос морфологик хусусиятларга эга кокklar эканлиги аниқланди. Ажратиб олинган баъзи изолятлар суяқ озуқа муҳитида метан гази билан ўстирилганда ўсиши пасив бўлганлиги аниқланди. Метанотроф бактерияларни бирламчи ажратиб олиш ва уларни ўсиш тезлигини аниқлаш учун оксидланган метан гази, яъни метанолдан фойдаланилди. Нефт-2/3 изоляти учун 2% ли метанолни суяқ озуқа муҳитига қўшиб, М/Ш изоляти учун эса 1% метанол қўшиб ўстириш оптимал эканлиги кузатилди. Нефт-2/3, Нефт-4/3, М/Ш ва Нефт-5/1 изолятлари NMS минерал озуқа муҳитига $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, -1г/л; ҳамда NaNO_3 - 2 г/л;+ пептон - 0,1 г/л; қўшилганда яхши ўсганлиги қайд этилди.

REFERENCES

1. Haritha Meruvua, Hui Wub, Ziyue Jiaoa, Liyan Wangc, Qiang Fei. From nature to nurture: Essence and methods to isolate robust methanotrophic bacteria. *Synthetic and Systems Biotechnology* 5 (2020) 173–178.
2. В.Ф. Гальченко. Метанотрофные бактерии. Москва: изд. ГЕОС. 2001. С. 500.
3. Rahalkar MC, Khatri K, Pandit P, Bahulikar RA and Mohite JA (2021) Cultivation of Important Methanotrophs from Indian Rice Fields. *Front. Microbiol.* 12:669244. doi: 10.3389/fmicb.2021.669244
4. Igor Y. Oshkin, a Ruslan Z. Suleimanov, a Valentina N. Khmelenina, b Andrey V. Mardanov, c Nikolai V. Pimenov, a Svetlana N. Dedyscha. Complete Genome Sequence of *Methylococcus capsulatus* MIR, a Methanotroph Capable of Growth on Methanol. September 2022 Volume 11 Issue
5. М.С. Бакунина, А.Л. Пономарева, С.С. Дубовчук, А.И. Еськова, Р.Б. Шакиров, А.И. Обжиров. Вестник ДВО РАН. 2020. № 5
6. О.В. Прокудина, Г.В. Песцов, А.В. Третьякова. Выделение метанотрофных бактерий из природных биоценозов и подбор питательных сред, оптимальных для культивирования в лабораторных условиях. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, Том 14, №6, 2022
7. May L. K. Khider, Trygve Brautaset, Marta Irla. Methane monooxygenases: central enzymes in methanotrophy with promising biotechnological applications. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* (2021) 37:72 <https://doi.org/10.1007/s11274-021-03038-x>
8. RICHARD S. HANSON¹ * AND THOMAS E. HANSON². Methanotrophic Bacteria. *MICROBIOLOGICAL REVIEWS*, June 1996, p. 439–471 Vol. 2 0146-0749/96/\$04.0010 Copyright © 1996, American Society for Microbiology
9. Ankit Gupta, Ahmad Ahmad, Dipesh Chothwe, Midhun K. Madhu, Shireesh Srivastava and Vineet K. Sharma. Genome-scale metabolic reconstruction and metabolic versatility of an obligate methanotroph *Methylococcus capsulatus* str. Bat. DOI 10.7717/peerj.6685
10. Yinghao Yua, Juliana A. Ramsaya, Bruce A. Ramsaya,b,* Production of soluble methane monooxygenase during growth of *Methylosinus trichosporium* on methanol. *Journal of Biotechnology* 139 (2009) 78–83
11. Tatyana S. Tikhomirova, Sergey Y. But. Laboratory scale bioreactor designs in the processes of methane bioconversion: Mini-review. *Biotechnology Advances* 47 (2021) 107709
12. Jisun Kim, DaeHyun D. Kim & Sukhwan Yoon. Rapid isolation of fast-growing methanotrophs from environmental samples using continuous cultivation with gradually increased dilution rates. *Applied Microbiology and Biotechnology* (2018) 102:5707–5715 <https://doi.org/10.1007/s00253-018-8978-5>
13. Miye Kwon, Adrian Ho, Sukhwan Yoon. Novel approaches and reasons to isolate methanotrophic bacteria with biotechnological potentials: recent achievements and perspectives. *Applied Microbiology and Biotechnology* (2019) 103:1–8 <https://doi.org/10.1007/s00253-018-9435-1>
14. Kumal Khatri, Jyoti Mohite, Pranitha Pandit, Rahul A. Bahulikar and Monali C. Rahalkar. Isolation, Description and Genome Analysis of a Putative Novel *Methylobacter* Species

(‘Ca. Methylobacter coli’) Isolated from the Faeces of a Blackbuck (Indian Antelope).
Microbiol. Res. 2021, 12, 513–523. <https://doi.org/10.3390/microbiolres12020035>